

INGLIZ TILI VA LOTIN TILI TIBBIY TERMINLARNI QIYOSIY TAHLIL ASOSIDA O’QITISH

Iminaxunova Iroda Xuseynovna

Farg’ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,
“O’zbek va xorijiy tillar” kafedrası mudiri, PhD, dotsent

Tuychibayeva Maftuna Baxodirovna

Farg’ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti tayanch-doktoranti

Annotatsiya: Ingliz tilida so’zlashuvchi xorijlik talabalarga “Lotin tili va tibbiy terminologiya” fanini o’qitish o’zbek tilida so’zlashuvchi talabalarga nisbatan birmuncha oson va pedagogga qulaylik tug’diradi. Buning asosiy sabablaridan biri, ko’plab lotin tilidagi tibbiy terminlarning ingliz tilidagi ko’rinishi deyarli farq qilmaydi, ko’plab terminlar talabalar uchun tanish, bundan tashqari o’qituvchi o’quvchilarga tilni o’rgatish va atamalardan turli xil so’z yasalishini tahlil qilish imkoniyatini berishi orqali talabalar ikki til orasidagi terminlarni qiyoslashda qiyinchilikka duch kelishmaydi. Yosh lotin tili va tibbiy terminologiya fanidan tahsil beruvchi pedagoglar yuqoridagi xususiyatlarga alohida e’tibor berish kerak.

Kalit so’zlar: lotin tili, tibbiy terminologiya, so’z yasalishi;

Абстрактный: Преподавание «Латинского языка и медицинской терминологии» англоязычным иностранным студентам несколько проще, чем узбекскоязычным, и делает работу преподавателя более комфортной. Одна из основных причин этого заключается в том, что многие латинские медицинские термины на английском языке выглядят практически одинаково, многие термины знакомы студентам, и преподаватель может обучать студентов языку и анализировать различные словообразования из этих терминов у студентов не возникнет затруднений. при сравнении терминов двух языков. Педагогам, изучающим молодой латинский язык и медицинскую терминологию, следует обратить особое внимание на вышеперечисленные особенности.

Ключевые слова: латинский язык, медицинская терминология, словообразование;

Abstract: Teaching "Latin language and medical terminology" to English-speaking foreign students is somewhat easier than to Uzbek-speaking students and makes the teacher more comfortable. One of the main reasons for this is that many Latin medical terms look almost the same in English, many terms are familiar to students, and the teacher can teach students the language and analyze the different word formations from the terms. Students will have no difficulty in comparing terms between the two languages. Pedagogues studying young Latin language and medical terminology should pay special attention to the above features.

Key words: Latin language, medical terminology, word formation.

Hozirgi kunda O'zbekistonda tibbiyot sohasiga katta e'tibor berilayotgani chet ellik talabalarni ham yurtimizda tahsil olishlari uchun jalb etmoqda va bu tibbiyotga yo'naltirilgan oliy ta'lim muassasalarida xorijlik talabalar sonini keskin ortib borishiga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutida umumiy 5000dan ortiq talaba tahsil olayotgan bo'lsa, shularning 900dan ziyodi chet ellik talabalar hisoblanadi. Bu xorijlik talabalarga barcha fanlar ingliz tilida o'tilishi, ingliz tilini biluvchi professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etmoqda. Bu borada professor-o'qituvchilardan katta pedagogik maxorat hamda tajriba talab etiladi, ayniqsa lotin tili o'qituvchilari uchun bu vazifa birmuncha mushkul hisoblanadi. Chunki, lotin tilini o'qitishda pedagoglardan xorijlik talabalar uchun to'g'ridan to'g'ri o'zbek tilida emas, balki ingliz tilida tushuntirib berishlari talab etiladi. Ingliz va roman tillari bo'lgan mamlakatlarda shifokorlar lotin tili me'yoriy grammatikasiga e'tibor qaratmay, asosan lotin tiliga oid xalqaro atamalarni yozadilar. Ingliz tilidagi 65% so'zlar lotin tilidan o'zlashgan so'zlardir. Shuning uchun bu ko'plab terminlarni o'rganish, yod olish va eslab qolish chet ellik talabalar uchun deyarli qiyinchilik tug'dirmaydi. Ba'zi so'zlarda esa tarjimaga ham hojat qolmaydi. Bu esa pedagogga dars jarayonida ko'plab qulayliklar hamda yengilliklar yaratib beradi. Tibbiyot oliygothlarida talabalar lotin tili fanidan lug'at, grammatika hamda

atama elementlarini o'rganib borishadi va o'z bilimlarini mustahkamlashadi. Talabalarning lingvistik qobiliyatlarini rivojlantirishning dolzarb vazifalaridan biri bu o'qitishning intensiv shakllarini rivojlantirishdir. Xususan, lotin tilini o'qitishni intensivlashtirish bo'yicha olib borilayotgan nazariy va amaliy tadqiqodlarning asosiy jihati keng tarqalgan qiyosiy metod hisoblanadi. Bu uslubning asosiy mohiyati shundan iboratki, talabalarning uslubiy va lingvistik fikrlarini rivojlantirishning muayyan bosqichlarida ona tillari va chet tillari nuqtayi nazaridan taqqoslash nafaqat samarali bog'lanadi, balki bir-birini rag'batlantiradi. Shuningdek, ona tilining qiyosiy ta'lim usulining asosini tashkil etishini alohida ta'kidlash lozim. Ta'lim maqsadlarida ikkilik taqqoslash uchun asosiy til sifatida ona tilining tanlanishi uni bilish darajasining yuqoriligi bilan bog'liq.

Hindiston va Pokistondan kelgan talabalar uchun ingliz tili hind va urdu tillari bilan bir qatorda ularning ona tili bo'lib, ingliz tilini bilish lotin tilini o'rganish jarayonida qiyinchiliklar yuzaga kelishini hisobga olib, ta'lim jarayonini faollashtirish va optimallashtirish uchun qo'llanilishi kerak bo'lgan ingliz tilidagi interferension ta'sirlar tufayli muqarrar ravishda paydo bo'ladigan omil hisoblanadi.

Birinchi darsda alifboni o'rganish jarayonida talabalarda ular allaqachon hamma narsani bilishadi va yangi tilni o'zlashtirish uchun hech qanday kuch sarflashmaydi degan tushuncha paydo bo'lishi mumkin. Pedagogning vazifasi shundan iboratki, chet ellik talabalarning e'tiborini alifbodagi ba'zi harflarning nomlaridagi farqqa hamda turlicha talaffuz qilinishiga qaratishdir. Massalan: a, c, e, i, g, h, j, q, u va hokazolar.

Ingliz tilida gaplashuvchi talabalar Hh $[-ertʃ]$ harfini tabiiy ravishda $[eych]$ deb talaffuz qilishadi, garchi lotin tilidagi Hh ukraincha g yoki nemischa h o'qiladi, masalan, homo- $[homo]$ - inson. Lotin tilidagi Ii unlisi i:iater- $[iater]$ tovushiga ega bo'lishiga qaramay, talabalar uni xuddi ochiq bo'g'indek talaffuz qilishadi, ya'ni $[ai]$. Lotin tilidagi Jj unlisi y tarzida talaffuz qilinadi, misol uchun, major- $[mayor]$. Uu unlisi esa xuddi o'zbek tilidagidek talaffuz qilinadi: $ulcus$ - $[ulkus]$.

References: